

XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON MATBUOTI TARIXI

Hazratov Suhrob Erkin o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur tezis XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasida matbuotning shakllanishi va rivojlanish jarayoniga bag‘ishlangan. Sovet hokimiyati davrida matbuotga nisbatan olib borilgan siyosat, milliy nashrlarning bostirilishi va ularning o‘rni qayta baholangan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Turkiston matbuoti o‘z davrining eng muhim ma‘naviy-ma‘rifiy kuchi bo‘lib, bugungi o‘zbek jurnalistikasi uchun ham tarixiy, ham ma‘naviy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Kalit so‘zlar: Matbuot, sovet hukumati, bosmaxona, gazeta, jadidlar, jurnal, sho‘ro hukumati.

Kirish. Turkiston o‘lkasida matbuot tarixi XIX asrning ikkinchi yarmidan shakllana boshladi. Bu jarayon rus imperiyasi tomonidan o‘lkani bosib olish va mustamlaka siyosatini o‘rnatish bilan chambarchas bog‘liq bo‘ldi. Mustaqillik yillarida mazkur soha haqidagi tarixiy haqiqatlarni mafkuraviy tazyiqlardan xoli ravishda o‘rganish imkoniyati paydo bo‘ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev matbuot va ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi o‘rni haqida shunday degan edi: “Matbuot — bu hayot oynasi, xalq bilan hokimiyat o‘rtasidagi eng muhim ko‘prikdir.” Ushbu fikr Turkiston matbuotining tarixiy ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Chunki jadid matbuoti ham o‘z davrida xalqni uyg‘otish, adolat va haqiqatni targ‘ib etish orqali jamiyatda uyg‘onish ruhini yaratgan edi.

Asosiy qism. XIX asrning ikkinchi yarmida Turkistonda birinchi bosma kitoblar nashr etila boshlandi. Dastlabki bosmaxonalar rus mustamlakachilari tomonidan tashkil etilgan bo‘lib, ular o‘z siyosiy manfaatlariga xizmat qildi. Shunga qaramay, bu bosmaxonalar o‘lkada madaniy hayot va ma‘naviy uyg‘onish uchun zamin yaratdi. Bosmaxonalar Toshkent, Samarqand, Andijon kabi shaharlarda paydo bo‘lib, nashriyot ishlari mahalliy ziyolilar tomonidan o‘zlashtirildi.

1870-yilda Toshkentda “Туркестанские ведомости” va “Turkiston viloyatining gazetisi” gazetalarining chiqishi o‘lkadagi matbuot tarixida muhim voqea bo‘ldi. Bu gazetalar rus va o‘zbek tillarida chop etilib, ma‘muriy farmoyishlar bilan bir qatorda tarixiy, madaniy va ilmiy maqolalarni ham o‘z ichiga olgan. “Turkiston viloyatining gazetisi” sahifalarida tarix, tibbiyot, falsafa, axloq-odobga oid maqolalar chop etilgan bo‘lib, ular o‘sha davrdagi ziyolilar dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan.

XX asr boshlariga kelib, Turkistonda milliy ruhdagi matbuot nashrlari yuzaga keldi. Jadid ziyolilarning tashabbusi bilan “Taraqqiy”, “Najot”, “Hurriyat”, “Turon”, “Ulug‘ Turkiston”, “El bayrog‘i” kabi gazeta va “Oyna”, “Chayon”, “Yurt” jurnallari nashr qilindi. Ular milliy ong, milliy adabiyot va tilni rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etdi. Bu nashrlar mustamlakachilik siyosatiga qarshi mafkuraviy kurashning vositasiga aylandi.

1917 yil inqilobidan so‘ng Turkistonda sovet mafkurasi asosida yangi nashrlar paydo bo‘ldi. Ammo bu matbuot ko‘proq kommunistik mafkurani targ‘ib etish vositasiga aylandi. Jadid matbuoti “aksilinqilobiy” kuch sifatida baholandi, milliy nashrlarning aksariyati yopildi. Shunga qaramay, o‘zbek xalqining matbuot sohasidagi tajribasi va madaniy yuksalish harakati davom etdi.

Xulosa. Turkiston matbuoti XIX asr oxiridan boshlab o‘lkadagi ijtimoiy-siyosiy hayotda muhim o‘rin tutdi. Jadidlar tomonidan yaratilgan milliy matbuot xalq ongini uyg‘otish, milliy

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

o'zlikni anglash, ma'rifat va mustaqillik g'oyalarini targ'ib etishda beqiyos xizmat ko'rsatdi. Sho'ro davrida bu tarix buzib talqin qilingan bo'lsa-da, mustaqillik yillarida Turkiston matbuoti tarixi haqiqiy bahosini oldi. Bugungi kunda o'zbek jurnalistikasi ana shu tarixiy ildizlarga tayangan holda rivojlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуазизова Н. А. Turkiston matbuoti tarixi (1870–1917 yillar). – Toshkent: Akademiya, 2000.
2. Эрназаров Т., Акбаров А. Turkistonda vaqtli matbuot. – Toshkent: O'zdav-nashr, 1959.
3. Рахмонов К. Бухоро Respublikasining matbuot organi // Jamiyat va boshqaruv. – Toshkent, 2004.
4. Шодмонова С. 1917 yilda Turkistonda ijtimoiy-iqtisodiy ahvolning davriy matbuotdagi monitoringi // Ijtimoiy fikr, inson huquqlari. – Toshkent, 2006.
5. Нишонава Г.У. “Ойна” jurnali va o'zbek publitsistikasi rivojlanishidagi ahamiyati. – Toshkent, 2008.
6. Пидаев Т. Matbuot millat chirog'i. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 1999.
7. Есенбоев З. Matbuotga baxshida umr. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2001.